

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات
راهنمای کار با نرم افزار مدیریت
خدمات پایگاههای اطلاعات

ویرایش دوم

مرداد ۱۳۸۱

باسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات
راهنمای کار با نرم افزار مدیریت
خدمات پایگاههای اطلاعات

ویرایش دوم

مجری نرم افزار:

عادل زرگر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تجدید

شماره: ۳۳۳۴۴۷
Date: تاریخ:
Ref: ۱۳۸۱/۷/۱۰ یوست:

ریاست

بدینوسیله انجام پروژه طراحی نرم افزار مدیریت خدمات

پایگاه های اطلاعات- ویرایش دوم توسط آقای عادل زرگر به عنوان

مجری در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی آن

تأیید می گردد.

لازم می داند مراتب سپاس و قدردانی خود را به کلیه

دست اندرکاران این پروژه تقدیم دارد.

توفیق از اوست

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸
صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ تلفن: ۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۴۹۴۹۵۵ - ۶۴۶۲۵۴۸ - دورنگار: ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Engelab Ave, Tehran, Iran, P.O.BOX: 13185-1371 Tel: (+9821) 6494955 - 6462548

1168, Engelab Ave, Tehran, Iran, P.O.BOX: 13185-1371 Tel: (+9821) 6494955 - 6462548

Fax: (+9821) 6462254 info@irandoc.ac.ir

Fax: (+9821) 6462254 info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

فهرست

فصل ۱: مشخصات کلی نرم افزار	۲
۱-۱- مشخصات نرم افزار	۲
۲-۱- نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت نصب	۲
۳-۱- قابلیت های عملیاتی نرم افزار	۳
۴-۱- قابلیت های عملیاتی اضافه شده در نسخه دوم	۴
۵-۱- گزارش های نرم افزار	۶
فصل ۲: راهنمای نصب	۷
۱-۲- راهنمای نصب نرم افزار از روی CD بر روی یک رایانه	۷
۲-۲- نصب نرم افزار روی شبکه	۱۴
۳-۲- تعریف « شاخه پرونده های بازیابی شده »	۱۵
فصل ۳: راهنمای کاربران نرم افزار	۱۷
۱-۳- ورود به نرم افزار	۱۷
۲-۳- عملیات مربوط به متقاضیان	۱۹
۳-۳- گزارش گیری	۴۲
۴-۳- پشتیبانی	۴۴
۵-۳- راهنمای نرم افزار	۵۶
۶-۳- تهیه نسخه پشتیبان (Backup)	۵۷
۷-۳- فشرده سازی پرونده ها	۵۷

فصل ۱ : مشخصات کلی نرم افزار

۱-۱- مشخصات نرم افزار

این نرم افزار تحت محیط Microsoft Access 2000 طراحی شده است. با توجه به محدودیتهای فارسی نویسی و تاریخ شمسی در Win 2000 این نرم افزار در محیط Win 98 (فارسی پارسا) قابل اجرا است.

پرونده های تشکیل دهنده نرم افزار عبارتند از:

Madrak.mdb	۱- پرونده اجرایی
MadrakTb.mdb	۲- پرونده داده
MadHelp.Doc	۳- پرونده راهنما

۱-۲- نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت نصب

۱-۲-۱- حداقل نیاز سخت افزاری برای نصب Access 2000 و DSMS

- پردازنده پنتیوم با سرعت ۷۵
 - ۱۶ مگابایت حافظه (RAM)
 - ۷۰ مگابایت فضای خالی در دیسک سخت
- تذکر : در صورتیکه Access 2000 روی دستگاه نصب باشد، تنها نیاز به ۷ مگابایت فضای خالی است.

۱-۲-۲- نیاز نرم افزاری برای نصب Access 2000 و DSMS

- ویندوز ۹۸ پارسا
- تذکر : حتماً برنامه پارسا باید روی ویندوز نصب شده باشد.

۱-۳-۳- قابلیت‌های عملیاتی نرم افزار

۱-۳-۳-۱- ثبت اطلاعات متقاضیان

این نرم افزار قابلیت ثبت و بازیابی سریع و آسان تمام مشخصات مربوط به متقاضیان را داراست. این فرآیند به راحتی برای کاربر میسر است. سعی شده است که در این نرم افزار کاربر کمترین احتیاج را به زدن کلید و تایپ کردن داشته باشد.

۱-۳-۳-۲- محاسبات هزینه ثابت

این نرم افزار با توجه به تعداد پایگاه جستجو مبلغ هزینه ثابت را برای هر متقاضی بطور خودکار محاسبه می کند.

۱-۳-۳-۳- محاسبات تحویل حضوری اطلاعات

تمام محاسبات هزینه جستجوی حضوری حتی محاسبه تعداد دیسکت مورد نیاز را سیستم بطور خودکار انجام می دهد.

۱-۳-۳-۴- کپی فایل‌های اطلاعاتی روی دیسکت

اپراتور مسؤول تحویل حضوری اطلاعات، با استفاده از این نرم افزار به راحتی تمام فایل‌های مربوط به متقاضی را می تواند روی دیسکت کپی کند.

۱-۳-۳-۵- سیستم تعیین وقت قبلی

نرم افزار، با توجه به ساعات کاری ، تعداد کارشناسان، رایانه‌ها و قابلیت جستجوی هر کدام (تماماً قابل تعریف در قسمت پشتیبانی نرم افزار)، جدول تعیین وقت را برای اپراتور تنظیم کرده و امکان تعیین وقت در هر روز و ساعت مشخص را به راحتی در اختیار وی و متقاضیان می گذارد.

۱-۳-۶- قابلیت تغییر تمام پارامترهای سیستم

پارامترهای محاسباتی مالی از قبیل هزینه هر دقیقه جستجو، هزینه کپی هر دیسکت، قیمت هر دیسکت، هزینه هر پایگاه-جستجو و ... برای کاربرانی که حق دسترسی دارند، قابل تغییر است.

همچنین تمام پارامترهای تعیین وقت (تعداد کارشناسان، رایانه‌ها و قابلیت هر کدام در جستجو و همچنین ساعات کاری مرکز) و عناوین گزارشات و دیگر پارامترهای مورد نیاز نیز برای افراد دارای سطح دسترسی مجاز، قابل تعریف و تغییر است.

۱-۳-۷- وجود سطح دسترسی برای کاربران مختلف

برای اپراتورها، مسؤولین اپراتورها و مدیران مرکز سطحهای دسترسی وجود دارد تا از دستکاریهای بی مورد در سیستم جلوگیری شود.

۱-۴-۴- قابلیت‌های عملیاتی اضافه شده در نسخه دوم

۱-۴-۱- پیش‌نمایش همه خروجیهای چاپی نرم‌افزار

تمام گزارش‌ها و خروجی‌های چاپی نرم‌افزار را می‌توان قبل از چاپ در صفحه نمایش مشاهده کرد.

۱-۴-۲- افزایش سرعت عملیات

سرعت عملیات مخصوصاً در فرمهای تحویل حضوری و ثبت نام بطور محسوسی افزایش یافته است.

۱-۴-۳- تفکیک جستجوی فارسی و لاتین

زبان جستجوها بصورت فارسی/لاتین/هر دو قابل تفکیک‌اند و این گزینه به گزارش تعداد استفاده کنندگان به تفکیک متغیرهای مرتبط اضافه شده است.

۱-۴-۴- امکان ذخیره مستقیم اطلاعات جستجو شده روی دیسک

امکان ذخیره مستقیم اطلاعات جستجو شده روی دیسک و درج دستی حجم اطلاعات جستجو شده یا چاپ شده در نرم افزار اضافه شده است.

۱-۴-۵- امکان محاسبه هزینه چاپ به دو شیوه

علاوه بر شیوه حجم مؤثر اطلاعات جستجو شده، از این به بعد هزینه چاپ اطلاعات از طریق تعداد صفحه چاپ شده نیز قابل محاسبه است.

۱-۴-۶- امکان درج مشخصات متقاضی بوسیله متقاضی

از طریق نصب شبکه‌ای نرم افزار، متقاضیان یا کارشناسان همراه متقاضی می‌توانند قبل یا بعد از جستجو مشخصات عمومی متقاضی را در نرم افزار ثبت کنند و نرم افزار به هنگام تصفیه حساب متقاضیانی که مشخصات آنها ثبت نشده است، پیغام لازم را به کاربر می‌دهد.

۱-۴-۷- امکان مشاهده و چاپ خلاصه وضعیت متقاضیان در گردش

مشاهده و چاپ وضعیت پرداخت متقاضیانی که عملیات حذف از لیست روی رکورد اطلاعاتی آنها صورت نگرفته است، در هر دوره زمانی مورد نظر و عملیات حذف از لیست روی این متقاضیان نیز از این به بعد در نرم افزار اضافه شده است.

۱-۴-۸- امکان ورود مشخصات متقاضیان سالهای پیشین

امکان ورود مشخصات عمومی متقاضیان سالهای پیشین و مشاهده این اطلاعات در گزارش‌های آماری موجود، به نرم افزار اضافه شده است.

۱-۴-۹- امکان لغو عملیات دریافت هزینه

امکان برگشت عملیات دریافت هزینه (انتخاب گزینه دریافت شد) و لغو آن و در نتیجه تصحیح عملیات دریافت هزینه، به نرم افزار اضافه شده است.

۱-۵- گزارشهای نرم افزار

سیستم گزارش گیری نرم افزار بسیار ساده و در عین حال جامع است. این نرم افزار برای تمام گزارشات، دوره های گزارش گیری از پیش تعیین شده (هفتگی، ماهانه، شش ماهه و سالانه) دارد. همچنین قابلیت تعیین دوره دلخواه (از تاریخ معین تا تاریخ دیگر) را نیز دارا می باشد.

۱-۵-۱- گزارشات مالی

- ۱- گزارش خدمات رایگان و تخفیفات
- ۲- گزارش خلاصه گردش صندوق
- ۳- گزارش حساب دریافتیهای غیر نقد
- ۴- گزارش صندوق

۱-۵-۲- گزارشات آماری

- ۱- گزارش تعداد استفاده کنندگان به تفکیک متغیرهای مرتبط
- ۲- گزارش تعداد استفاده کنندگان به تفکیک گروه و مقطع تحصیلی و جنس

فصل ۲ : راهنمای نصب

در این فصل، شیوه نصب نرم افزار از روی CD نصب نرم افزار توضیح داده خواهد شد. بدلیل اینکه نرم افزار مدیریت خدمات پایگاههای اطلاعات تحت محیط Access 2000 طراحی شده است، برای اجرا، نیاز به Access 2000 دارد. نصب نرم افزار علاوه بر کپی کردن پرونده های اجرایی و راهنما همچنین ساختن گروه و Icon برای اجرای نرم افزار، بخشهای مورد نیاز از Access 2000 (Access 2000 Runtime) را نیز نصب می کند. در ادامه گامهای لازم برای نصب نرم افزار توضیح داده شده است.

۲-۱- راهنمای نصب نرم افزار از روی CD بر روی یک رایانه

ابتدا مطمئن شوید که win98 پارسا در رایانه شما نصب می باشد. بعد از قرار دادن CD نصب در CD-Drive، مراحل زیر را دنبال کنید.

۲-۱-۱- اجرای Setup.exe

فایل Setup.exe را از CD در شاخه DSMS اجرا کنید.

بعد از اجرای فایل Setup.exe پنجره ای جهت کپی کردن فایلهای اولیه مورد نیاز نصب باز می شود.

پس از پایان کپی کردن فایلهای اولیه و بسته شدن پنجره Install ، در صورتیکه Access 2000 قبلاً نصب نشده باشد، پیامی جهت شروع نصب Access 2000 نمایش داده می شود (در غیر اینصورت به بخش ۲-۱-۳ مراجعه کنید)

پس از تأیید پیام، Access 2000 Runtime نصب می شود. مراحل نصب، در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۲-۱-۲- نصب Access 2000 Runtime

پس از تأیید پیام بالا، پنجره اولیه نصب Access 2000 Runtime ظاهر می شود. بعد از ظاهر شدن پنجره، برای شروع نصب Access 2000 Runtime در مسیر از

قبل تعیین شده (درج شده در مکان انتخاب شده در شکل) کلید Install Now را بزنید. در صورتیکه مایل به تعیین مسیر دیگری هستید، کلید Customize... را زده و در پنجره مربوطه، مسیر دلخواه را تعیین کنید. پس از تأیید شروع نصب، پنجره نمایشگر درصد نصب ظاهر می شود.

پس از پایان این مرحله، پیغامی مبنی بر ادامه نصب بعد از Restart شدن ویندوز، ظاهر می شود.

برای ادامه و Restart شدن ویندوز کلید Yes را بزنید. بعد از آن ویندوز، Restart شده و پس از راه اندازی دوباره، پنجره مرحله پایانی نصب Access 2000 Runtime

ظاهر می شود.

پس از تکمیل نصب و بسته شدن پنجره بالا، نصب نرم افزار مدیریت خدمات پایگاههای اطلاعات آغاز می شود.

۲-۱-۳- نصب نرم افزار مدیریت خدمات پایگاههای اطلاعات DSMS

در آغاز، پنجره اولیه نصب نرم افزار ظاهر می شود.

این مرحله را با زدن کلید OK تأیید کنید. پس از این مرحله پنجره دیگری جهت مشخص کردن مسیر نصب نرم افزار باز می شود.

برای نصب در مسیر مندرج در جعبه Directory کلید نصب را بزنید. در صورتیکه می‌خواهید نرم‌افزار در مسیر دیگری نصب شود، کلید Change Dir... را زده، در پنجره مربوطه مسیر دلخواه را تعیین کنید و سپس کلید نصب را بزنید. پس از زدن کلید نصب، پنجره ای جهت تعیین عنوان گروه نرم‌افزار در منوی Programs ویندوز ظاهر می‌شود.

در صورت تمایل می‌توانید عنوان پیش فرض گروه (DSMS) را تغییر دهید. در انتها کلید Continue را بزنید. پس از آن پنجره نمایشگر درصد نصب ظاهر می‌شود.

پس از اتمام نصب، پیغام تکمیل و پایان نصب ظاهر می شود.

با زدن کلید OK پیغام را تأیید کنید. پس از آن می توان گروه و Icon های اجرا و راهنمای نرم افزار را در منوی ویندوز مشاهده کرد.

توضیح: برای استفاده از راهنمای نرم افزار، نیاز به وجود Word 2000 است.
نرم افزار از طریق دستور «خدمات پایگاه اطلاعاتی» (مانند شکل بالا) اجرا می شود.

۲-۱-۴- تعیین مسیر پرونده داده

در آغاز اجرا، پنجره پیغام «عدم صحت مسیر پرونده» داده ظاهر می شود.

اگر بصورت غیرشبکه‌ای از نرم‌افزار استفاده می‌کنید، در این قسمت، مسیر نصب نرم‌افزار را وارد کنید. (برای توضیحات بیشتر به تذکر بخش ۳-۱ رجوع کنید).
اگر بصورت شبکه‌ای از نرم‌افزار استفاده می‌کنید، بخش ۲-۲ را مطالعه کنید)

۲-۱-۵- ورود به محیط نرم‌افزار

پس از اجرا، پنجره پرسش رمز ورود نمایان می‌شود. رمزهای پیش فرض نرم‌افزار عبارتند از:

رمز ورود = «رمز ۱»
رمز پشتیبانی = «رمز ۲»
رمز حذف = «رمز ۳»

رمز ورودی را تایپ کنید (دقت کنید صفحه کلید در حالت فارسی باشد- بوسیله کلیدهای (Alt+Right Shift). سپس از قسمت پشتیبانی کلید «بازسازی مجدد» را بزنید(برای راهنمایی بیشتر به بخش ۳-۴-۱۱- رجوع کنید).
برای ادامه کار با نرم‌افزار به فصل ۳ رجوع کنید.

۲-۲- نصب نرم‌افزار روی شبکه

۲-۲-۱- امکان استفاده شبکه‌ای

این نرم‌افزار برای استفاده در شبکه طراحی نشده است. ولی از آنجاییکه Access امکان استفاده از داده‌های یک پرونده را از طریق چند رایانه در شبکه می‌دهد، می‌توان نرم‌افزار را برای کاربریهای متفاوت در شبکه نیز نصب کرد.

۲-۲-۲- راهنمای نصب شبکه‌ای

- ۱- ابتدا نرم‌افزار را در تک تک رایانه‌های مورد نظر - مطابق دستورات بخش ۲-۱ - نصب کنید.
- ۲- یک رایانه را به عنوان رایانه اصلی در نظر بگیرید.

۳- شاخه نصب نرم افزار در رایانه اصلی را در حالت Full access و بدون رمز، Share کنید.

۴- در تمامی رایانه های فرعی : هنگام ظاهر شدن صفحه پرسش مسیر پرونده داده در اولین اجرا (یا در تعریف مقدار پارامتر تشریحی شماره ۱۰= آدرس پرونده داده) مسیر شبکه ای شاخه Share شده در رایانه اصلی را به عنوان مسیر پرونده داده تعیین کنید.

۵- در رایانه اصلی : هنگام ظاهر شدن صفحه پرسش مسیر پرونده داده در اولین اجرا (یا در تعریف مقدار پارامتر تشریحی شماره ۱۰= آدرس پرونده داده) مسیر غیر شبکه ای شاخه نصب نرم افزار را به عنوان مسیر پرونده داده تعیین کنید.

۲-۳- تعریف «شاخه پرونده های بازیابی شده»

برای کار با نرم افزار باید یک شاخه را به عنوان «شاخه پرونده های بازیابی شده متقاضیان»، تعیین کرد. از آن پس به محض ثبت نام متقاضی جدید، نرم افزار شاخه ای با عنوان شماره متقاضی جدید در شاخه تعیین شده می سازد. پس از آن، متقاضیان یا کارشناسان جستجوی واحد خدمات باید فایل های بازیابی شده را در شاخه متقاضی مربوطه ذخیره کنند تا نرم افزار به هنگام محاسبه هزینه خدمات، بتواند حجم فایل های بازیابی شده را محاسبه کند.

۲-۳-۱- در استفاده تک رایانه (غیر شبکه)

۱- یک شاخه با نام دلخواه بسازید.
۲- مسیر شاخه ساخته شده را به عنوان پارامتر شماره ۳ (مسیر فایل های بازیابی شده) در پارامترهای تشریحی نرم افزار، تعیین کنید (برای توضیح بیشتر به بخش ۳-۴-۲ رجوع کنید).

۲-۳-۲- در استفاده شبکه ای

۱- یک شاخه با نام دلخواه در یکی از رایانه های شبکه (مثلاً رایانه اصلی) بسازید.

- ۲- شاخه ساخته شده را در حالت Full access و بدون رمز، Share کنید.
- ۳- مسیر شاخه ساخته شده را به عنوان پارامتر شماره ۳ (مسیر فایل‌های بازیابی شده) در پارامترهای تشریحی تمام رایانه‌ها، تعیین کنید (برای راهنمایی بیشتر به بخش ۳-۴-۲ رجوع کنید).

فصل ۳ : راهنمای کاربران نرم افزار

۳-۱- ورود به نرم افزار

بعد از اجرای نرم افزار، صفحه پرسش رمز ظاهر می شود.

پس از تایپ رمز ورود (پیش فرض «رمز ۱» است)، منوی اصلی نرم افزار ظاهر می شود.

تذکر: هنگام اجرای نرم افزار در سه حالت:

- ۱- بلافاصله پس از نصب.
- ۲- هنگامی که شاخه نصب نرم افزار تغییر نام داده است.
- ۳- مسیر نصب شده نرم افزار تغییر کرده باشد.

قبل از گرفتن رمز ورود، نرم افزار پرونده داده خود (MadrakTb.mdb) را در مسیر قبلی نمی یابد و به همین خاطر پیغامی مبنی بر عدم پیدا کردن پرونده داده می دهد و صفحه پرسش مسیر جدید را نمایش می دهد.

در این حالت باید مسیر شاخه پرونده داده (مسیر نصب نرم افزار) را به جای مسیر قبلی مندرج در پیغام، وارد کرد. بعد از تأیید، پنجره گرفتن رمز باز می شود.

این مسیر در واقع مقدار پارامتر تشریحی شماره ۱۰ (آدرس پرونده داده) است (برای توضیحات بیشتر به بخش ۳-۴ رجوع کنید).

تذکر: در صورت استفاده شبکه ای از نرم افزار باید در رایانه های فرعی، آدرس شبکه ای پرونده داده در رایانه اصلی را ذکر کرد. به عبارت دیگر در صورت استفاده شبکه ای از نرم افزار، در رایانه اصلی یک پرونده داده (MadrakTb.mdb) وجود دارد و تمام رایانه ها هر کدام یک پرونده اجرایی (Madrak.mdb) دارند که بوسیله مقدار پارامتر «آدرس پرونده داده»، به پرونده داده رایانه اصلی متصلند (برای توضیحات بیشتر درباره نصب در شبکه به بخش ۲-۲ رجوع کنید).

۳-۲- عملیات مربوط به متقاضیان

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان»

این بخش، قسمت اپراتوری نرم افزار است. بخشهای مختلف این پنجره عبارتند از:

- ورود اطلاعات متقاضی
در این قسمت اطلاعات اولیه ثبت نام و نوع متقاضی قابل ویرایش و اضافه کردن است.
- تحویل اطلاعات
در این قسمت عملیات مربوط به تحویل اطلاعات (حضور و ارسال) و محاسبه هزینه جستجو انجام می شود.
- تکمیل مشخصات
در این قسمت مشخصات فردی متقاضیان، قابل مشاهده و ویرایش است. همچنین مشخصات جستجوهای پیشین را می توان در این بخش وارد کرد.
- خلاصه وضعیت
در این بخش خلاصه وضعیت پرداخت متقاضیان در دوره زمانی دلخواه نمایش / چاپ می شود.
- تعیین وقت
در این قسمت می توان برای متقاضیان خواستار تعیین وقت قبلی، مبادرت به تعیین وقت کرد.

• جدول وقت قبلی

این قسمت جدول وقت قبلی را نمایش می دهد.

۳-۲-۱- ورود اطلاعات متقاضی

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان» ⇨ «ورود اطلاعات متقاضی»

اطلاعات اولیه متقاضیان			
درخواست	نام	نام خانوادگی	تاریخ
۸۰-۲۴۰۶	محمد جواد		۱۳۸۰/۳/۳۰
ورود مشخصات متقاضی			
نوع سقافی			
درخواست حسنجو و بازیابی	سفارش حضوری (مراجعه مجدد)	سفارش حضوری (ارسال)	سفارش غیر حضوری
استراتژی حسنجو			
حذف رکورد جاری	بازگشت	متقاضی جدید	

در حالت اولیه، فرم آماده گرفتن اطلاعات متقاضی جدید است. در این حالت بعد از وارد کردن نام متقاضی بقیه گزینه‌ها و کلیدها فعال می‌شوند.

بعد از ثبت نام اولیه متقاضی، شاخه ای همانم شماره متقاضی (مثلاً ۸۰-۲۴۰۶) در مسیر تعیین شده (پارامتر تشریحی شماره ۳ : مسیر فایل‌های بازیابی شده) ایجاد می‌شود (به بخش ۳-۴-۲ رجوع کنید). تا در هنگام بازیابی اطلاعات توسط متقاضی یا کارشناسان، پرونده‌ها در این شاخه کپی شوند همچنین هنگام تحویل حضوری یا ارسال اطلاعات، نرم‌افزار مقدار حجم فایل‌های بازیابی شده را بتواند محاسبه کند.

برای ویرایش اطلاعات متقاضیان پیشین، کفیسست لیست متقاضیان را - از طریق انتخاب (Ψ) بوسیله موش - باز کرده و متقاضی مورد نظر را انتخاب کرد.

گزینه‌های دیگر این پنجره در ادامه توضیح داده شده است.

کلید «**ورود مشخصات متقاضی**» : این کلید پنجره مشخصات فردی متقاضی به تفکیک شخص حقیقی یا شخص حقوقی را باز می کند. شکل زیر نمونه ای از صفحه مشخصات شخص حقوقی را نشان می دهد.

مشخصات متقاضی

کد متقاضی: ۸۰۰۲۸ نام: اکبرپور شایسته

نام سازمان مرکز مطالعات رجا
 وابسته به راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 شماره تلفن ۲۲۵۶۵۲۰
 پیش شماره
 داخلی ۲۵۶

بازگشت

شکل زیر نمونه ای از صفحه مشخصات فرد حقیقی را نشان می دهد:

مشخصات متقاضی

کد متقاضی: ۸۰۰۲۴۰۶ نام: علوی محمد جواد

جنس: مرد زن

وضعیت تمثیلی: دانشجو فارغ التحصیل کارانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دکتری تخصصی

گروه تمثیلی: علوم پایه علوم انسانی فنی و مهندسی هنر پزشکی

مؤسسه دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی: دولتی آزاد غیرانتفاعی عنوان دانشگاه: امام حسین

عضویت در جرات علمی: دولتی آزاد غیرانتفاعی

بازگشت

تذکر: در این حالت فرم برای درج عنوان دانشگاه، از لیست عنوان دانشگاه می توان دانشگاه مورد نظر را انتخاب کرد. در صورتی که عنوان دانشگاه در لیست وجود نداشته باشد، گزینه «اضافه به لیست» را از لیست «عنوان دانشگاه» انتخاب کنید (مطابق شکل).

عنوان دانشگاه

اضافه به لیست

آزاد	واحد روغن
آزاد	شیراز
آزاد	مصلات
آزاد	رودهن
آزاد	تهران
آزاد	اراک
آزاد	مرکزی

بعد از انتخاب این گزینه، فرم «عناوین دانشگاهها» باز شده و شما قادر خواهید بود که عنوان دانشگاه را اضافه کنید و یا عناوین قبلی درج شده را مشاهده و ویرایش کنید.

جعبه «نوع متقاضی»: این بخش نوع متقاضی را مشخص می کند. گزینه فعال با رنگ آبی و توپر مشخص شده که با موش یا کلیدهای Enter و یا Spacebar قابل تغییر است. با زدن هر یک، بنا به مورد پنجره ای دیگر جهت گرفتن سایر اطلاعات باز می شود. انواع متقاضی عبارتند از:

• درخواست جستجو و بازیابی

این نوع متقاضی، متقاضی ای است که در زمان ورود به مرکز خدمات خواستار جستجو و بازیابی اطلاعات (با بدهن کمک کارشناسان مرکز) است و در آخر، هزینه جستجوی محاسبه شده در فرم «تحويل حضوری» (بخش ۲-۳) را بصورت نقد می پردازد. بعد از انتخاب این نوع، پنجره ای دیگر جهت گرفتن سایر مشخصات (روش و زمان جستجو) باز می شود.

• سفارش حضوری (مراجعه مجدد)

در این نوع تقاضا، متقاضی درخواست جستجوی خود را از طریق فرم کاغذی مربوطه به مرکز خدمات تحويل می دهد و در روز دیگری برای گرفتن نتیجه جستجو و پرداخت هزینه (از طریق فرم «تحويل حضوری» - بخش ۲-۳) اقدام می کند.

• سفارش حضوری (ارسال)

این نوع تقاضا عبارتست از اینکه متقاضی، سفارش جستجو و نشانی خود را از طریق فرم کاغذی مربوطه حضوراً به مرکز خدمات داده و مرکز، پس از انجام جستجو، نتایج جستجو را برای شخص ارسال می‌کند. هزینه جستجو بر اساس تعداد پایگاه-جستجوی مورد نظر شخص تعیین و نقداً از شخص دریافت می‌گردد. بعد از انتخاب این نوع تقاضا، پنجره ای جهت ورود مشخصات نشانی ارسال و پرداخت هزینه(نقد) و چاپ «رسید دریافت نقدی» باز خواهد شد.

مشخصات ارسال و هزینه	
کد ستانی: ۸۰۰۲۰۶	نام و نام خانوادگی: محمد جواد علوی
مشخصات ارسال اطلاعات	
شهر: مشهد	سندوق پستی: ۶۵۶۸۹-۲۳۶۵۹
نشانی دقیق: بلوار ابوطالب - کوچه ۳۶ - پلاک ۱۳۳۵	کد پستی: ۵۱۳۳۶۵
مشخصات پرداخت	
پرداخت هزینه	
نوع پرداخت: نقد	تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۲۰
تعداد پایگاه - جستجو: ۵	
تخفیف	
۳ رایگان	۳۰ عام
۵۰ خاص	تخفیف دهنده
تخفیف عام	۰
مبلغ قابل پرداخت (ریال): ۲۵۰۰	
پرداخت شد	
بازگشت	

نکاتی در مورد فرم «مشخصات ارسال و هزینه» (نقد):

- ۱- برای انتقال مکان نما از جعبه مشخصات ارسال به جعبه پرداخت هزینه - بوسیله صفحه کلید- بعد از ورود فیلدهای نشانی ارسال، کلید «مشخصات پرداخت» را بزنید.

۲- در فیلد «نشانی دقیق» برای درج خط جدید، می توان از کلیدهای Ctrl+Enter استفاده کرد.

۳- در بخش پرداخت هزینه، زدن گزینه «پرداخت شد» برای تأیید دریافت هزینه و واریز به حساب صندوق، الزامی است. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات هزینه، این کار را انجام دهید، زیرا این کار قابل برگشت نیست.

• سفارش غیر حضوری

این نوع تقاضا، عبارتست از اینکه متقاضی از طریق فرم کاغذی مربوطه بصورت غیر حضوری (ارسال پستی) درخواست جستجو، نشانی ارسال و فیش بانکی پرداخت هزینه را برای مرکز خدمات ارسال کرده و مرکز بعد از انجام جستجو، نتایج جستجو را برای متقاضی ارسال می کند (از طریق فرم ارسال).

بعد از انتخاب این نوع تقاضا، پنجره ای باز شده و می توان نشانی ارسال و اطلاعات پرداخت هزینه (غیر نقد) را در آن درج کرد.

مشخصات ارسال و هزینه	
کد متقاضی: ۸۰۰۲۴۰۶	نام و نام خانوادگی: محمد هواد علوی
مشخصات ارسال اطلاعات	
شهر: مشهد	صندوق پستی: ۶۵۶۸۹-۲۳۶۵۹
نشانی دقیق: بلوار ابوطالب - کوچه ۲۶ - پلاک ۱۲۳۵	کد پستی: ۵۱۲۳۶۵
مشخصات پرداخت	
پرداخت هزینه	
نوع پرداخت: غیر نقد	تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۳۰
تعداد پایگاه - جستجو: ۵	شماره فیش: ۶۵۳-۹۸۷
	تاریخ فیش: ۱۳۸۰/۰۲/۳۰
	حساب بانکی: مرکز اسناد
تخفیف	
رایگان ☐ عام ☐ خاص ☐ ۴۰	تخفیف دهنده: حسین عربی ☐
مبلغ قابل پرداخت (ریال): ۳۰۰۰	پرداخت شد ☐
بازگشت	

نکاتی در مورد فرم «مشخصات ارسال و هزینه» (غیر نقد):

- ۱- برای انتقال مکان نما از جعبه مشخصات ارسال به جعبه پرداخت هزینه - بوسیله صفحه کلید- بعد از ورود فیلدهای نشانی ارسال، کلید «مشخصات پرداخت» را بزنید.

۲- در فیلد «تشریح دقیق» برای درج خط جدید، می توان از کلیدهای Ctrl+Enter استفاده کرد.

۳- تکمیل شماره و تاریخ فیش و حساب بانکی در این فرم الزامی است.

۴- در بخش پرداخت هزینه، زدن گزینه «پرداخت شد» برای تأیید دریافت هزینه و واریز به حساب صندوق، الزامی است. در صورت اطمینان از صحت اطلاعات هزینه، این کار را انجام دهید، زیرا این کار قابل برگشت نیست.

کلید «**استراتژی جستجو**» : این کلید فرم «استراتژی جستجو و بازیابی» را باز می‌کند. در این فرم مشخصات جستجوی متقاضی ثبت می‌شود.

استراتژی جستجو و بازیابی				
کد متقاضی		نام محمد جواد علوی		
صفحه اول		صفحه دوم		
هر دوره زمانی		قبل ارسال		
از سال	تا سال	از سال	به بعد	
۱	۲	۲	۲	۴
۵	۶	۷	۸	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۲
عنوان مدرک				
محتوی رکورد		عنوان + سایر اطلاعات کتابشناختی + چکیده		
نقطه عنوان		عنوان + سایر اطلاعات کتابشناختی		
هر نوع زبان	فارسی	انگلیسی	فرانسوی	آلمانی
				سایر

بازگشت

توجه: فیلدهای مشخصات استراتژی جستجو و بازیابی در دو صفحه طراحی شده اند که این صفحات بوسیله کلیدهای «صفحه اول» / «صفحه دوم» یا بوسیله PgDn/PgUp قابل دسترسی اند.

جعبه «زبان جستجو»: در این قسمت زبان جستجوی اطلاعات باید مشخص شود.

کلید « **حذف رکورد جاری** » : این کلید بعد از گرفتن رمز مربوط به حذف، اطلاعات متقاضی جاری را حذف می کند.

بعد از حذف مشخصات متقاضی، شاخه مربوط به متقاضی و پرونده های موجود در آن نیز حذف خواهد شد.

کلید « **متقاضی جدید** » : این کلید فرم را برای گرفتن اطلاعات متقاضی جدید، آماده می کند. این حالت مانند حالتی است که فرم، تازه باز شده باشد.

۳-۲-۲- تحویل اطلاعات

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان» ⇨ «تحویل اطلاعات»

تحویل اطلاعات بازایی شده		
شماره	نام خانوادگی و نام	تاریخ درخواست
۸۰-۲۴۰۶	علوی ، محمد جواد	۱۳۸۰/۰۳/۳۰
<input type="button" value="تحویل حضوری"/>		<input type="button" value="بازگشت"/>

این فرم از طریق لیست موجود در آن، متقاضیانی را که کار آنها به اتمام نرسیده، نشان می‌دهد.

با انتخاب هر متقاضی - با توجه به نوع متقاضی - عنوان کلید پایین فرم یکی از حالت‌های تحویل حضوری یا ارسال می‌شود. با زدن هر یک، فرم مربوطه باز می‌شود. در ادامه هر یک از فرمها را توضیح خواهیم داد.

• فرم «تحویل حضوری»

این فرم، محاسبه هزینه جستجو، کپی فایل‌های اطلاعات، چاپ رسید تحویل اطلاعات و صدور گواهی نبود اطلاعات را انجام می‌دهد.

تحویل حضوری									
کد متقاضی:	نام: علی محمدی ۸۱-۲۸								
بازخوانی									
<table border="1"> <tr> <td>9 w98_book.htm 3592</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>10 w98_info.htm 4488</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 w98_sec1.htm 39777</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">+ ----- DISK 1 -- 215543</td> </tr> </table>	9 w98_book.htm 3592	▲	10 w98_info.htm 4488		11 w98_sec1.htm 39777		+ ----- DISK 1 -- 215543		<p>مدت زمان شروع جستجو ۲۰ : ۱۰ پایان جستجو ۴۵ : ۱۰ صرف شده ۲۵</p> <p>اطلاعات: ☒ وجود داشت ☐ وجود نداشت</p> <p>ذخیره روی ☐ کاغذ ☒ دیسکت ☐ کاغذ و دیسکت</p> <p>تعداد دیسکت: ۱ حجم بازیابی شده (KB): ۲۱۰,۴۹ حجم مؤثر بازیابی شده: ۲۱۰,۴۹ تعداد صفحه چاپ شده: ۱</p> <p>تخفیف ☐ رایگان ☒ عام ☐ خاص ۵۰ تخفیف دهنده: ☐ تخفیف عام ۳</p> <p>هزینه ثابت: ۵۰ هزینه زمان: ۲۰۰ هزینه چاپ: ۲۱۰۵ هزینه کپی: ۲۰۰ هزینه دیسکت: ۲۰۰ هزینه گواهی نبود اطلاعات: ۶۰۰ هزینه تمام شده: ۳'۵۵۵ تخفیف: ۱'۲۲۷ هزینه قابل دریافت (ریال): ۲'۳۲۸</p> <p>☐ پرداخت شد</p> <p>موردتسابق به نام: علی محمدی</p> <p>تعداد نسخه: ۲</p> <p>حذف از لیست</p> <p>بازگشت</p>
9 w98_book.htm 3592	▲								
10 w98_info.htm 4488									
11 w98_sec1.htm 39777									
+ ----- DISK 1 -- 215543									

زمان شروع و پایان جستجو، نوع ذخیره اطلاعات، مقدار تخفیف، تعداد دیسکت، تعداد صفحه چاپ شده، حجم و حجم مؤثر اطلاعات بازیابی شده و گزینه «گواهی نبود اطلاعات» و گزینه «هزینه دیسکت» مواردی هستند که لازم است تعیین شوند. بعد از تغییر هر کدام از موارد بالا، هزینه جستجو به هنگام می‌شود.

در صورت وجود فایل‌های اطلاعاتی در شاخه مربوط به متقاضی، فهرست آنها در لیست زرد رنگ بالای فرم ظاهر می‌شوند. با توجه به حجم فایلها، تعداد دیسکت مورد نیاز، حجم اطلاعات بازیابی شده و حجم مؤثر اطلاعات محاسبه می‌شود.

برای کپی همه فایل‌های دیسکت کافیست روی ردیف مربوط به دیسکت که با عنوان «--- DISK # -----» مشخص شده است، Double-Click شود. اگر

Double-Click روی هر فایل زده شود، فقط فایل مورد نظر روی درایو A کپی خواهد شد.

گزینه «گواهی نبود اطلاعات»: در صورت نیاز به صدور «گواهی نبود اطلاعات» این گزینه باید فعال شود. بعد از زدن این گزینه پنجره «چاپ گواهی نبود اطلاعات» ظاهر شده و امکان درج موضوعات یافت نشده و صدور گواهی وجود دارد. همچنین زدن این گزینه مبلغی را به عنوان «هزینه گواهی نبود اطلاعات» به صورت حساب اضافه می کند.

موضوع	پایگاه
خانواده در شاهنامه	۶۵۳-۸۹۴-۱۲۵
خانواده در دیوان حافظ	۶۵۳-۸۹۴-۱۲۵

گزینه «پرداخت شد»: در صورت انتخاب این گزینه، مبلغ دریافت شده به حساب صندوق گذاشته شده و اطلاعات تحویل تأیید و فرم غیر قابل تغییر خواهد شد. در صورت زدن این گزینه، به هنگام خارج شدن از محدوده جعبه داخلی فرم، یا هنگام حذف از لیست، پیغامی ظاهر می شود.

گزینه پرداخت شده زده نشده و هزینه ای به حساب صندوق واریز نشده است. آیا ادامه داده شود؟

برای ادامه دادن گزینه «بله» و برای انصراف و بازگشت به فرم کلید «خیر» را بزنید.

انتخاب گزینه انتخاب شدهی پرداخت شد، به معنی لغو عملیات دریافت هزینه از متقاضی خواهد بود. البته این عمل بعد از درج رمز صحیح توسط کاربر میسر خواهد بود.

گزینه « □ هزینه دیسکت » : هنگامی که دیسکت جهت کپی کردن اطلاعات بازیابی شده از طرف متقاضی تأمین می شود، این گزینه باید غیر فعال باشد تا هزینه دیسکت در محاسبه هزینه جستجو وارد نشود.

گزینه انتخاب شیوه محاسبه هزینه چاپ : این گزینه شیوه محاسبه هزینه چاپ را به یکی از دو صورت محاسبه از طریق حجم مؤثر اطلاعات چاپ شده یا از طریق تعداد صفحه چاپ شده تعیین می کند.

کلید «حذف از لیست» : هنگامی که تمام فعالیتهای مربوط به متقاضی تمام شده باشد، زدن این کلید باعث خواهد شد که نام متقاضی در لیست فرم «تحویل حضوری» و فرم «اطلاعات اولیه متقاضیان» ظاهر نشده و این لیستها فقط افراد مورد نیاز را نشان دهند. همچنین این کار شاخه و پروندههای متقاضی را حذف خواهد کرد.

کلید «بازخوانی» : در هنگام کار با شبکه و همچنین هنگامی که فرم «اطلاعات اولیه متقاضیان» همزمان (با فرم «تحویل حضوری») باز است و در آن ورود اطلاعات انجام شده است، اطلاعات موجود در لیست «کد متقاضی» را به هنگام و مشخصات تازه وارد شده را در لیست وارد می کند.

• فرم «ارسال»

این فرم به منظور چاپ نشانی ارسال اطلاعات طراحی شده است.

فرم ارسال

کد متقاضی: ۸۰-۲۴۰۶ نام: علوی محمد جواد بازخوانی

کد متقاضی: ۸۰-۲۴۰۶ تاریخ درخواست: ۱۳۸۰/۰۲/۲۰

نام: محمد جواد علوی

نوع پست: پست سفارشی پست پستناز

شهر: مشهد صندوق پستی: ۶۵۶۸۹-۲۳۶۵۹

نشانی: بلوار ابوطالب . کوچه ۰۲۶ . پلاک ۱۲۳۵

کد پستی: ۵۱۲۳۶۵

حذف از لیست قبلاً چاپ شده است

کلید **گواهی نبود اطلاعات**: فرم «چاپ گواهی نبود اطلاعات» را باز می کند.

گزینه « قبلاً چاپ شده است »: حالت این گزینه که بوسیله نرم افزار تعیین می شود، نشانگر آنست که آیا قبلاً حداقل یکبار نشانی ارسال چاپ شده است یا نه.

کلید **حذف از لیست**: نام فرد را از لیست این فرم و فرم «اطلاعات اولیه متقاضیان» حذف کرده و فقط در گزارشات تأثیر می دهد. همچنین شاخه و پرونده های متقاضی را حذف می کند.

تذکر: در صورتیکه پیغام «اطلاعات یافت نشد» در فرم ظاهر شود (مانند شکل)، نشانگر آنست که در شاخه مربوط به متقاضی هیچ پرونده ای وجود ندارد. در این حالت در هنگام چاپ نشانی ارسال، پیغامی مبنی بر عدم وجود اطلاعات در پایگاههای مرکز خدمات، نیز چاپ می شود.

۳-۲-۳- مشاهده و تکمیل مشخصات متقاضیان

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان» ⇨ «مشخصات متقاضیان»

از طریق این بخش مشخصات عمومی متقاضیان (تمام متقاضیان ثبت نام شده) قابل مشاهده و تغییر است.

همچنین در این بخش امکان اضافه کردن مشخصات جستجوهای انجام شده در سالهای قبل از راهاندازی سیستم رایانه‌ای مدیریت خدمات پایگاههای اطلاعات، نیز وجود دارد.

بوسیله کلید *اضافه* فرم مشخصات متقاضیان پیشین ظاهر شده و در این فرم مشخصات جستجو و مشخصات عمومی و همچنین هزینه دریافت شده قابل ثبت است.

بوسیله این فرم اطلاعاتی که قبلاً در این فرم درج شده‌اند قابل مشاهده و ویرایش است.

۳-۲-۴- مشاهده / چاپ خلاصه وضعیت متقاضیان

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان» ⇨ «خلاصه وضعیت»

در این فرم خلاصه وضعیت پرداخت هزینه متقاضیان در دوره زمانی دلخواه قابل نمایش و چاپ است.

خلاصه وضعیت پرداخت ها						
تاریخ ثبت نام		تا		۱۳۸۱/۰۷/۰۷		
نمایش		تاریخ ثبت نام		۱۳۸۱/۰۷/۰۷		
کد متقاضی	نام خانوادگی، نام	تاریخ ثبت نام	پرداخت	در لیست	نمایش	تاریخ ثبت نام
۸۱-۲۷	نماری ، محمد	۱۳۸۱/۰۷/۰۷	☐	☒	☒	۱۳۸۱/۰۷/۰۷
۸۱-۲۸	محمدی ، علی	۱۳۸۱/۰۷/۰۷	☐	☒	☒	۱۳۸۱/۰۷/۰۷

بازگشت حذف پیش نمایش چاپ

برای تعیین دوره زمانی دلخواه کافیست تاریخ ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد نظر را در محل /از تاریخ و تا تاریخ درج کرد.

برای چاپ/ پیش نمایش فهرست نمایش داده شده در فرم از کلیدهای **چاپ** و **پیش نمایش** باید استفاده کرد.

تمام فیلدهای نمایش داده شده در فرم به جز گزینه نمایش در لیست، فقط برای مشاهده هستند و قابل تغییر نیستند.

عمل حذف از لیست را که در فرمهای تحویل حضوری و ارسال می توان انجام داد از طریق غیر فعال کردن گزینه نمایش در لیست در این فرم نیز می توان انجام داد. بعد از غیر فعال کردن این گزینه پیغامی جهت اطمینان از این کار ظاهر می شود. اگر گزینه پرداخت متقاضی فعال نباشد پیغام دیگری جهت اطلاع کاربر از این وضعیت نمایش داده

می شود که پس از تأیید پیغام(های) نمایش داده شده، گزینه نمایش در لیست غیر فعال شده و رنگ پس زمینه ردیف مشخصات متقاضی قرمز رنگ خواهد شد.
توجه : عملیات حذف از لیست در این فرم نیز غیر قابل برگشت است.

۳-۲-۵- تعیین وقت قبلی

«منوی اصلی» ⇨ «متقاضیان» ⇨ «تعیین وقت»

این فرم برای رزرو وقت قبلی طراحی شده است. قسمت بالای فرم مشخصات رزرو کننده و جدول پایین، وضعیت وقت کارشناس/ایانه را نشان می‌دهد.

• نحوه رزرو وقت جدید

ابتدا نام و نام خانوادگی را وارد کنید و سپس نوع جستجو و پایگاه جستجو را مطابق با خواسته متقاضی تعیین کنید.

با تغییر دادن تاریخ رزرو (بوسیله کلیدهای فلش بالا و پایین) و یا تغییر لیستهای «نوع جستجو» و «پایگاه جستجو» جدول وضعیت وقت(های) مورد نظر برده و کلید سمت چپ موش را بزنید.

نشانیگر موش را روی خانه وقت(های) مورد نظر برده و کلید سمت چپ موش را بزنید. در این حالت:

۱- اگر وقت قبلاً رزرو شده باشد هیچ تغییری نمی‌کند.

۲- اگر قبلاً برای همین متقاضی انتخاب شده باشد خالی می‌شود.

۳- اگر رزرو نشده باشد برای این متقاضی رزرو می‌شود.

تذکر: اگر بعد از انتخاب وقت، تاریخ یا نوع جستجو و یا پایگاه جستجو را تغییر دهید،

انتخاب قبلی شما لغو می‌گردد و جدول جدید ظاهر می‌شود.

تذکر: در آخر برای ذخیره اوقات رزرو شده باید کلید «**تایید**» را بزنید.

• علایم موجود در جدول

خانه‌های جدول که هرکدام نمایانگر ۱۵ دقیقه اند، ممکن است یکی از موارد زیر باشند:

□ = وقت خالی است و امکان رزرو آن وجود دارد.

▣ = وقت، اکنون برای متقاضی جاری رزرو شده است.

■ = وقت قبلاً برای متقاضی دیگری رزرو شده و قابل رزرو نیست.

تذکر: زیر ستون وقت‌های غیرکاری واحد خدمات، هیچ علامتی نمایش داده نمی‌شود.

• گزارش خلاصه دریافتها و پرداختهای صندوق

خلاصه دریافتها و پرداختهای و مانده صندوق را در دوره تعریف شده نمایش می دهد.

• صندوق

حساب دریافتهای نقد، پرداخت صندوق و مانده صندوق را در دوره زمانی تعیین شده

نشان می دهد.

• حساب دریافت غیر نقد

حساب دریافتهای غیر نقد و مانده آنها را نشان می دهد.

۳-۳-۲- گزارشهای آماری

• تعداد استفاده کنندگان به تفکیک متغیرهای مرتبط

• تعداد استفاده کنندگان به تفکیک گروه تخصصی، مقطع تحصیلی و جنس

۳-۳-۳- انتخاب محدوده زمانی گزارش

نحوه تعیین محدوده زمانی گزارشها، تماماً مانند هم است. برای این کار نوع محدوده را از گزینه های جعبه «دوره گزارش گیری» انتخاب کنید و سپس محدوده دقیق تر را از لیست جلوی نوع محدوده فعال انتخاب کنید. با هر انتخاب تاریخ ابتدا و انتهای محدوده انتخاب شده در پایین جعبه «دوره گزارش گیری» نشان داده می شود. در صورت لزوم با انتخاب گزینه «دلخواه»، می توانید محدوده اختیاری خود را با درج تاریخ ابتدا و انتهای دوره تعیین کنید.

گزارش گیری

دوره گزارش گیری

هفتگی

ماهانه

فصلی

شش ماهه

سالانه

دلخواه

از ۱۳۷۹/۰۲/۰۱ تا ۱۳۸۰/۰۱/۳۱

بازگشت

گزارش های مالی | گزارشهای آماری

گزارش خدمات رایگان و تخفیفات

گزارش خلاصه دریافتها و پرداختهای صندوق

صندوق

حساب دریافت غیر نقد

۳-۴- پشتیبانی

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی»

بعد از زدن کلید پشتیبانی، نرم افزار رمز ورود به قسمت پشتیبانی را می پرسد که در صورت وارد کردن صحیح آن، پنجره پشتیبانی ظاهر می شود.

پشتیبانی سیستم		
حسابهای بانکی	پارامترهای تشریحی	پرداختهای صندوق
تعین سامنهای کاری	کارشناسان	تخلیف دهندگان
رمزهای سیستم	رایانه ها	پارامترهای محاسباتی
بازسازی مجدد	بازگشت	ضرایب حجم مؤثر پرونده ها

گزینه های مختلف این پنجره در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۳-۴-۱- پارامترهای محاسباتی

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «پارامترهای محاسباتی»

پارامترهای سیستم	
ردیف	شرح پارامتر
۱	هزینه هر دقیقه جستجو (ریال)
۱۲۰	
۲	هزینه هر کیلو بایت مؤثر چاپ (ریال)
۱۰۰	
۳	هزینه کپی هر دیسکت (ریال)
۳۰۰۰	
۴	هزینه هر دیسکت (ریال)
۳۰۰۰	
۵	هزینه پایگاه-جستجو (ریال)
۱۰۰۰	
۶	درصد تخفیف عام
۵۰	
۷	هزینه ثابت جستجو- بازیابی حضوری (ریال)
۵۰۰	
۸	هزینه گواهی نبود اطلاعات (ریال)
۱۰۰۰	
هزینه هر کیلو بایت مؤثر چاپ نتایج اطلاعات بر روی چاپگر	
بازگشت	

پارامترهای محاسبه هزینه جستجو را در این فرم می توان تعریف کرد. با رفتن مکان نما روی هر پارامتر، در پایین فرم توضیحی درباره پارامتر، ظاهر می شود.

۳-۴-۲- پارامترهای تشریحی

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «پارامترهای تشریحی»

پارامترهای سیستم	
ردیف	شرح پارامتر
۱	عنوان مرکز
۲	نشانی مرکز
۳	مسیر فایل‌های بازیابی شده
۴	متن آگهی صورتمساب
۵	متن آگهی اول نشانی ارسال
۶	متن آگهی دوم نشانی ارسال
۷	متن آگهی رسید دریافت نقدی
توضیح	
متن آگهی قابل درج در صورتمساب	
ویرایش متن پارامتر انتخاب شده : F2	
افزافه کردن خط جدید در حالت ویرایش به متن پارامتر : Ctrl+Enter	
بازگشت	

مقدار پارامترهای متنی نرم‌افزار از طریق این فرم قابل تعریف اند. در پایین فرم توضیحی درباره پارامتر انتخاب شده، همچنین راهنمای کلیدهای مورد استفاده آمده است. توضیح : برای ویرایش متن پارامتر انتخاب شده (سیاه شده) از کلید F2 استفاده کنید. توضیح : در پارامترها، هر جا که لازم باشد متن چند خطی شود از کلیدهای Ctrl+Enter استفاده کنید.

۳-۴-۳- حسابهای بانکی

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «حسابهای بانکی»

شماره حسابهای بانکی		
شماره	شرح حساب بانکی	فعال
۱	مرکز اسناد	☒
۲	مدیریت مالی مرکز	☒
۳	مدیر	☒
		☒

بازگشت

در این فرم، حسابهای بانکی مورد استفاده وارد می شود که در هنگام ورود اطلاعات پرداخت غیر نقدی، لازم است انتخاب شوند.

گزینه «فعال» هر حساب نشان دهنده این است که آیا حساب در لیست شماره حسابها (فرم پرداخت هزینه) قابل انتخاب باشد یا نه.

۳-۴-۴- رمزهای نرم افزار

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «رمزهای سیستم»

رمزهای سیستم	
رمز ۱	رمز ورود به برنامه
رمز ۲	رمز ورود به پشتیبانی
رمز ۳	رمز حذف رکورد
بارگشت	

نرم افزار دارای رمزهای مختلفی است که از طریق این فرم قابل تعریف هستند.

۳-۴-۵- مشخصات کارشناسان پایگاههای اطلاعات

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «کارشناسان»

کارشناسان		
فعال	پایگاه	نام کارشناسان
☒	فارسی	الف
☒	لاتین	کارشناس ب
☒	فارسی و لاتین	کارشناس ج
☒	فارسی و لاتین	

بازگشت

مشخصات افرادی که به عنوان کارشناس در جدول رزرو وقت خواهند آمد در این فرم تعیین می شوند.
در این جا هم گزینه «فعال» نشانگر این است که نام کارشناس در جدول رزرو وقت ظاهر شود یا خیر.

۳-۴-۶- مشخصات رایانه‌های پایگاههای اطلاعات

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «رایانه‌ها»

فعال	پایگاه	نام رایانه
☒	فارسی	رایانه ۱
☒	لاتین	رایانه ۲
☒	فارسی و لاتین	رایانه ۳
☒	فارسی و لاتین	*

بازگشت

این فرم مربوط به مشخصات رایانه‌هایی است که متقاضیان شخصاً و بدون کمک کارشناس و با گرفتن وقت قبلی در آنها به جستجو می‌پردازند. گزینه «فعال» نیز مانند فرم کارشناسان، اینکه رایانه مورد نظر در جدول تعیین وقت ظاهر شود یا نه را تعیین می‌کند.

۳-۴-۷- تعیین ساعتهای کاری مرکز

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «تعیین ساعتهای کاری»

تا	از	فعالیت
۰۸:۱۵	۸:۰۰	☒
۰۸:۳۰	۸:۱۵	☒
۰۸:۴۵	۸:۳۰	☒
۰۹:۰۰	۸:۴۵	☒
۰۹:۱۵	۹:۰۰	☒
۰۹:۳۰	۹:۱۵	☒
۰۹:۴۵	۹:۳۰	☒
۱۰:۰۰	۹:۴۵	☒
۱۰:۱۵	۱۰:۰۰	☒
۱۰:۳۰	۱۰:۱۵	☒
۱۰:۴۵	۱۰:۳۰	☒
۱۱:۰۰	۱۰:۴۵	☒
۱۱:۱۵	۱۱:۰۰	☒

بازگشت

در این فرم می‌توان ساعتهای کاری مرکز را تعیین کرد که مستقیماً روی جدول تعیین وقت، اثرگذار است. برای این کار حالت گزینه «فعالیت» مربوط به هر وقت را متناسب با ساعتهای کاری مرکز تنظیم کنید.

۳-۴-۸- پرداختهای صندوق

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «پرداختهای صندوق»

پرداخت از صندوق	
مبلغ	تاریخ
۳۰۰۰۰	۱۳۸۰/۰۱/۱۵
۴۰۰۰۰	۱۳۸۰/۰۱/۳۰
۵۰۰۰۰	۱۳۸۰/۰۲/۱۵
۲۰۰۰۰	۱۳۸۰/۰۲/۳۰
۹۲۶۶۰۰	۱۳۸۰/۰۳/۲۷
	۱۳۸۰/۰۳/۳۰

بازگشت

پرداختهایی که از صندوق انجام می‌گیرد، در این قسمت باید ثبت شود.
برای حذف هر ردیف با موش روی نشانگر رکورد (قسمت خاکستری سمت راست)
مورد نظر کلیک کنید و بعد از سیاه شدن نشانگر رکورد، کلید Delete را بزنید.

۳-۴-۹- مشخصات تخفیف دهندگان مجاز

«منوی اصلی» ⇨ «پشتیبانی» ⇨ «تخفیف دهندگان»

اسامی تخفیف دهندگان مجاز در این بخش قابل تعریف است.

اولین عنوان تخفیف دهنده به عنوان تخفیف دهنده پیش فرض «رایگان» و دومین عنوان تخفیف دهنده به عنوان تخفیف دهنده پیش فرض «تخفیف عام» در نظر گرفته می‌شود.

در این جا نیز گزینه «فعال» معرف این است که نام تخفیف دهنده در لیستهای تخفیف دهنده، ظاهر شود یا خیر.

۳-۴-۱۰- ضرایب حجم مؤثر پروندهها

«منوی اصلی» → «پشتیبانی» → «ضرایب حجم مؤثر پروندهها»

تعریف ضرایب حجم مؤثر پرونده ها	
پسوند پرونده	ضریب محاسبه هزینه
htm	۰.۵
html	۰.۵
انبار	۰.۵
pdf	۰.۱
txt	۱
	۱
بازگشت	

در این فرم می توان ضرایب حجم مؤثر انواع پرونده های بازیابی شده را تعریف کرد. توضیح : حجم مؤثر یک پرونده کسری از حجم پرونده است که فقط اطلاعات بازیابی شده را شامل می شود و سایر اجزای پرونده مانند سربرگ یا گرافیک و غیره را شامل نمی شود. به عنوان مثال حجم یک پرونده PDF از حجم پرونده TXT (با اطلاعات کاملاً یکسان) بسیار زیادتر است و این تفاوت در محاسبه هزینه تفاوت ایجاد می کند؛ در صورتیکه از نظر مقدار اطلاعات و همچنین میزان مصرف تونر چاپگر تفاوتی وجود ندارد. به همین خاطر برای انواع مختلف پرونده های بازیابی شده، ضریب مؤثری تعیین می شود تا مقدار واقعی اطلاعات پرونده را نشان دهد و در محاسبه هزینه چاپ، حجم مؤثر اطلاعات تأثیر گذار باشد.

توجه : پرونده هایی که در این فرم تعریف نمی شوند دارای ضریب یک (۱) خواهند بود.

۳-۴-۱۱- بازسازی مجدد

«منوی اصلی» ← «پشتیبانی» ← «بازسازی مجدد»

در هنگام:

- به هم خوردن تنظیم حاشیه‌های گزارشات
- عدم چاپ برخی کارکترها (مانند «-» و «/»)

به دلایل:

- شروع کار با نرم‌افزار (پس از نصب)
- تعویض چاپگر متصل به رایانه
- تغییر نشانی شبکه‌ای چاپگر متصل به شبکه رایانه

با زدن این کلید، نرم‌افزار بطور خودکار مبادرت به بازسازی مجدد گزارشات و تنظیم

صحیح آنها می‌کند.

۳-۵- راهنمای نرم افزار

هنگام کار با نرم افزار در مورد هر کدام از فرمها که احتیاج به راهنمایی باشد، با زدن کلید «راهنمایی» در Menu Bar بالای صفحه نرم افزار، صفحه راهنما مربوط به فرم فعال ظاهر شده و توضیحات لازم درباره فرم قابل رؤیت است.

۳-۶- تهیه نسخه پشتیبان (Backup)

برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات نرم افزار، کفایت از پرونده داده (MadrakTb.mdb) یک کپی بردارید.

توضیح : چون حجم این پرونده از حجم یک دیسکت بیشتر است باید از نرم افزارهای فشرده ساز (مانند ... winzip, winrar) برای چند قسمت کردن و کوچکتر کردن پرونده استفاده کرد.

برای بازگرداندن اطلاعات نسخه پشتیبان، کفایت فایل پشتیبان را در شاخه نصب نرم افزار بر روی پرونده داده موجود کپی کنید.

تذکر : اگر در هر صورت پرونده اجرایی (Madrak.mdb) یا راهنمای نرم افزار (MadHelp.doc) خراب یا غیرقابل اجرا شوند، می توانید نسخه سالم آنها را از روی شاخه Backup واقع در CD روی پرونده های مشابه موجود (در شاخه نصب نرم افزار) کپی کنید.

در صورت کپی نسخه اولیه پرونده اجرایی، اجرای نرم افزار مانند هنگامی است که برای اولین بار پس از نصب، مبادرت به اجرای آن می کنید (برای توضیح بیشتر به بخش ۲-۱-۴ و ۲-۱-۵ مراجعه کنید).

۳-۷- فشرده سازی پرونده ها

در هنگام خروج از نرم افزار بوسیله کلید «خروج» در منوی اصلی پیامی به شکل

۵ ثانیه صبر کنید... در حال فشرده سازی پرونده داده

ظاهر شده و نرم افزار اقدام به فشرده سازی و بهینه سازی فضای پرونده ها می کند. این کار برای بهینه سازی فضای گرفته شده بوسیله نرم افزار همچنین افزایش سرعت نرم افزار لازم است.

۸-۳

خروجیهای نرم افزار

گزارشات و گزارش‌های ایران

بهرتعالی

واحد خدمات بانک‌های اطلاعات

مورث حساب جستجو و بازبینی اطلاعات

تاریخ صدور
۸۰/۰۵/۰۳

شماره درخواست: ۸۰۰۳۴۲۰ نام مستفاد: نیره دلیر

این سند برای اطلاع شما صادر شده است
و به هیچ وجه قابل ردیابی نیست
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر
لطفاً با واحد خدمات بانک‌های اطلاعات
مراجعه فرمایید

هزینه کل (ریال)	هزینه واحد (ریال)	واحد	میزان	شرح
۲,۸۸۰	۱۲۰	دقیقه	۲۴	هزینه زمان صرف شده
۹,۹۹۲	۱۰۰	کیلو بیت-متر	۹۹,۹۲	هزینه چاپ
۰	۲۰۰۰	عدد	۰	هزینه کپی روی دیسکت
۰	۳۰۰۰	عدد	۰	هزینه دیسکت
۰	۱۰۰۰	پرک	۰	هزینه گواهی نبود اطلاعات
۵۰۰				هزینه ثابت
۱۳,۳۷۲				هزینه تمام شده
۶,۶۸۶				مقدار تخفیف
۶,۵۰۰				هزینه قابل دریافت

مهر و امضاء مقام مجاز

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی
۱۳۱۸۵ - ۱۳۷۱

تاریخ صدور

۸۰/۰۵/۰۲

بسم تعالی

واحد خدمات بانک‌های اطلاعات

خواهی نبود اطلاعات

گزارشات و گزارش‌های بانکی

جناب آقای اسرارکار خانم محمد علی رفیعی

به آگاهی می‌رساند در باره موضوع (های) زیر در بانک‌های اطلاعات جستجو شده سابقه‌ای یافت نشد.

بانک‌ها

موضوع

ردیف

۵۶۴-۱۸۱-۱۲۳	مدل سازی تراژیک شهری	۱
۵۶۴-۱۸۱-۱۲۳	تجزیه و تحلیل شبکه ترانزیک	۲

با آرزوی توفیق الهی

برهان

رئیس کل‌بانکه

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه قاسم‌پسین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی ۱۳۱۸۵ - ۱۳۷۱

تاریخ صدور

۸۰۱۰۵۱۰۲

بهرتالی

کتابخانه، اسناد و کتابخانه ملی ایران

رسید دریافت نقدی

بابت هزینه ثابت سفارش جستجو و بازرایی

شماره درخواست: ۸۰۰۳۴۴۴

پرداخت کننده: محمد علی رفیعی

مبلغ (ریال) : ۲۰۰۰۰

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه فلسطين - شماره ۱۱۸۸ -

صندوق پستی ۱۳۱۸۵ - ۱۳۷۱

فرستنده

وآمد خدمات پایگاههای اطلاعات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
با راه اندازی سیستم مدیریت خدمات پایگاههای اطلاعات علمی در

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه فلسطین -
تهران - پلاک ۱۱۸۸ - جفتانق پستی ۱۳۱۸۵ - ۱۳۷۱

علمی دارد

مركز اطلاعات و مدارک علمی ایران

وآمد خدمات پایگاههای اطلاعات

مرکز اطلاعات و مدارک علمی

ایران با راه اندازی سیستم مدیریت

خدمات پایگاههای اطلاعات علمی

در ارائه خدمات هرگونه همکاری

مبتنی بر دانش پژوهان و

اعضای هیأت علمی دارد

(سفارشی)

گیرنده

شهر: مشهد

نشانی: بلوار ابو طالب - کوچه ۲۶ - پلاک ۲۵

کد پستی: ۵۱۱۲۶

نام و نام خانوادگی: محمد علی رفیعی

شماره: (۸۰-۳۴۴۴)

مركز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تاریخ صدور

۸۰/۰۵/۰۲

بسمتعالی

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

پیغام نبود اطلاعات

گزارشات وزارت اطلاعات ایران

جناب آقای اسرارکار خانم محمد علی رفیعی

به آگاهی می رساند هیچگونه اطلاعاتی از طریق کلیه وازه های پیشنهادی شما در پایگاههای جستجو شده یافت نشد.

تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی ۱۳۱۸۵ - ۱۳۲۷۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

گزارش تعداد استفاده کنندگان به تفکیک گروه تخصصی، مقطع تحصیلی و جنس

از تاریخ ۸۰/۰۳/۲۶ تا تاریخ ۸۰/۰۴/۰۱

مقطع تحصیلی و جنس	گروه تخصصی	پزشکی	علوم انسانی	علوم پایه	فنی و مهندسی	هنر	جمع					
کارستانی	مرد	۰	۱	۰	۲	۰	۳					
	زن	۰	۰	۱	۰	۰	۱					
کارشناسی	مرد	۰	۱۲	۱	۱۱	۱	۲۵					
	زن	۱	۲۲	۱	۶	۳	۳۳					
کارشناسی ارشد	مرد	۰	۱۷	۲	۱۰	۰	۲۹					
	زن	۴	۱۵	۴	۸	۰	۳۱					
دکترای حرفه ای	مرد	۱	۱	۰	۰	۰	۲					
	زن	۱	۱	۳	۱	۱	۶					
دکترای تخصصی	مرد	۰	۰	۰	۱	۰	۱					
	زن	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع							۷	۶۹	۱۱	۳۹	۵	۱۳۱

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

گزارش خدمات رایگان و تخفیفات

تا تاریخ ۸۰/۰۴/۰۱

از تاریخ ۸۰/۰۳/۲۶

رایگان	تخفیف	عنوان	شماره درخواست	تاریخ
	۵۶۴۴	فاطمه‌سادات حسینی	۸۰-۲۳۸۶	۸۰/۰۳/۲۷
	۵۱۹۴	هادی یوسف نیا	۸۰-۲۳۹۷	۸۰/۰۳/۲۷
	۸۱۴۰	سید حسین اجتهد	۸۰-۲۴۰۲	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۰۲۷	راحله فرزانی	۸۰-۲۴۰۸	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۰۳۰	نیره عسکری	۸۰-۲۴۰۹	۸۰/۰۳/۲۷
	۴۴۵۰	مرگان منتظریان	۸۰-۲۳۸۲	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۹۰۴۳	زهرا باقریان نژاد	۸۰-۲۴۴۳	۸۰/۰۳/۲۸
	۶۷۰	مرگان ضرغامی فرد	۸۰-۲۴۲۷	۸۰/۰۳/۲۸
	۳۰۱۰	عبدالستار دهشت	۸۰-۲۴۲۹	۸۰/۰۳/۲۸
	۲۴۸۵	شهلا بختیاری	۸۰-۲۴۳۶	۸۰/۰۳/۲۸
	۴۹۰	معصومه گلفام	۸۰-۲۴۴۸	۸۰/۰۳/۲۸
	۳۳۷۱	محمد تقی حیدری	۸۰-۲۴۴۹	۸۰/۰۳/۲۸
	۱۱۰۶۷	حسن دهقان	۸۰-۲۴۵۰	۸۰/۰۳/۲۸
	۱۰۷۷۶	طاهره آخوند زاده	۸۰-۲۴۵۵	۸۰/۰۳/۲۸
	۷۵۸	محمود قلعه نویی	۸۰-۲۴۵۸	۸۰/۰۳/۲۸
	۲۷۵۳	مریم محمدحسین	۸۰-۲۴۶۲	۸۰/۰۳/۲۸
	۱۴۵۰	سید احمد رضا یکانی فرد	۸۰-۲۴۳۴	۸۰/۰۳/۲۸
	۶۸۳۷	مریم حامل کارگر	۸۰-۲۴۷۰	۸۰/۰۳/۲۹
	۳۰۶۴	مجید قاسمی بطروسی	۸۰-۲۴۶۴	۸۰/۰۳/۲۹
	۹۹۲۵۹	جمع		

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

خلاصه دریافتها و پرداختهای صندوق

از تاریخ ۸۰/۰۳/۲۶ تا تاریخ ۸۰/۰۴/۰۱

۳۸۱۵۰۰	دریافت های نقد
۰	دریافتهای غیر نقد
(۸۹۶۱۰۰)	پرداخت نقد
<hr/>	
(۵۱۴۶۰۰)	جمع

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

گزارش صندوق

تا تاریخ ۸۰/۰۳/۲۷

از تاریخ ۸۰/۰۳/۲۷

مانده حساب		گردش حساب		شماره درخواست / شرح	تاریخ
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۸۹۶۱۰۰			مانده صندوق	۸۰/۰۳/۲۶
	۹۰۰۶۰۰		۲۵۰۰	۸۰-۲۳۸۲	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۰۳۱۰۰		۲۵۰۰	۸۰-۲۳۸۴	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۰۸۶۰۰		۵۵۰۰	۸۰-۲۳۸۶	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۱۳۱۰۰		۲۵۰۰	۸۰-۲۳۸۸	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۲۰۱۰۰		۸۰۰۰	۸۰-۲۳۹۴	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۲۴۱۰۰		۴۰۰۰	۸۰-۲۳۹۵	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۳۰۱۰۰		۶۰۰۰	۸۰-۲۳۹۶	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۳۵۱۰۰		۵۰۰۰	۸۰-۲۳۹۷	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۳۵۶۰۰		۵۰۰۰	۸۰-۲۳۹۸	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۴۳۱۰۰		۶۵۰۰	۸۰-۲۴۰۰	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۴۴۱۰۰		۲۰۰۰	۸۰-۲۴۰۱	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۵۳۱۰۰		۸۰۰۰	۸۰-۲۴۰۲	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۵۳۶۰۰		۵۰۰۰	۸۰-۲۴۰۳	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۵۴۶۰۰		۲۰۰۰	۸۰-۲۴۰۶	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۶۳۶۰۰		۹۰۰۰	۸۰-۲۴۰۸	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۶۴۶۰۰		۱۰۰۰۰	۸۰-۲۴۰۹	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۷۵۱۰۰		۱۰۵۰۰	۸۰-۲۴۱۰	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۸۴۱۰۰		۹۰۰۰	۸۰-۲۴۱۲	۸۰/۰۳/۲۷
	۹۹۳۶۰۰		۸۵۰۰	۸۰-۲۴۱۵	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۰۰۷۱۰۰		۱۴۵۰۰	۸۰-۲۴۱۸	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۰۱۵۶۰۰		۸۵۰۰	۸۰-۲۴۲۰	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۰۲۳۱۰۰		۶۵۰۰	۸۰-۲۴۲۴	۸۰/۰۳/۲۷
	۱۰۳۵۶۰۰		۱۳۵۰۰	۸۰-۲۴۲۵	۸۰/۰۳/۲۷
	۲۷۹۵۰۰	۲۵۶۱۰۰		برداشت از صندوق	۸۰/۰۳/۲۷

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
واحد خدمات پایگاههای اطلاعات

حساب دریافتی غیر نقد

از تاریخ ۸۰/۰۴/۳۰ تا تاریخ ۸۰/۰۴/۳۱

تاریخ	شماره درخواست	شماره فیش	تاریخ فیش	حساب بانکی	گروه حساب	مانده حساب
۸۰/۰۴/۲۹	مانده				بدهکار	بستانکار
۸۰/۰۴/۳۱	۸۰۰۳۲۴۵	۵۵۱۸	۱۳۸۰/۰۴/۲۵	۱ - مرکز اسناد	بدهکار	۲۲۰۰۰۰

